

Wear-O

Verschleißoptimierung von hochbelasteten Formgebungswerkzeugen

Projektbericht

DOI: 10.5281/zenodo.8134705

Gefördert durch:

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Forschungsnetzwerk
Mittelstand

Anwenderausschuss

Lenkungsausschuss

Zusammenfassung des Finanzierungsantrags

Die heutige Formgebungstechnik steht vor Herausforderungen hinsichtlich der Vielfalt und großen Menge an immer neuen Werkstoffen, die den Einsatz von höher- und höchstfesten Materialien erfordern, um Ressourcen während der Einsatzdauer der Produkte zu sparen. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, setzt der Werkzeug- und Formenbau auf Hartmetallwerkzeuge für die Massenumformung, die zum Beispiel in der sich neu entwickelnden E-Mobilitätsbranche eingesetzt werden oder auch in für die Produktion von Leichtbauteilen im Maschinenbau.

Neuere Studien bewerten den Einsatz von hochfesten Umformwerkzeugen aus Hartmetall. Es wird deutlich, dass die Verfügbarkeit und Nutzung dieser Art von Werkzeugen für ein breites Feld von industriellen Anwendern noch nicht gegeben ist. Insbesondere bei hochfesten Umformwerkzeugen erlaubt die Prozesskette keinen effektiven Werkzeugbau, der zu schnellem Erfolg und kurzer Markteinführungszeit führt. Während die Nachfrage nach hochfesten Formgebungswerkzeugen aufgrund des Zeit- und Kostendrucks insbesondere bei kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) steigt, können die Materiallieferanten für die Hartmetallwerkzeuge nur vorgeformte Rohlinge in bestimmten Abmessungen und Geometrien liefern. In der derzeitigen Prozesskette müssen diese Rohlinge in mehreren Schritten und mit hohem Aufwand bearbeitet werden, bis die gewünschten Geometrie- und Oberflächen- sowie Werkstoffanforderungen erfüllt werden können. Die meisten der erforderlichen Verfahrensschritte erfordern teure Geräte und aufgrund der großen Härte einen erheblichen Zeit- und Wissensaufwand.

Dieses Projekt hat zum Ziel, die Prozesskette für den Werkzeug- und Formenbau von Hartmetallwerkzeugen zu verkürzen, die durch ihre Oberflächeneigenschaften während des Herstellungsprozesses an ihre Aufgabe angepasst werden. Die Werkzeuge sollen eine längere Lebensdauer haben, und bis zum Ausfall soll eine größere Anzahl von Teilen mit ihnen hergestellt werden können. Diese Ziele können zum einen durch mechanische Behandlung (mechanisches Oberflächenhämmern, MHP) des Rohmaterials (Pulver) während der endkonturnahen Rohlingsherstellung gefolgt von Hartfräs- und Schleifprozessen sowie einer maschinellen Oberflächenbearbeitung erreicht werden. Andererseits wird MHP zum Aufbau von Rohlingen durch schichtweise Verdichtung eingesetzt. In ähnlicher Weise wird bei der Materialextensions-AM (MEAM, einem auf FFF basierendem Verfahren) additiv ein Grünkörper für das anschließende Sintern des Hartmetalls hergestellt. Als Verfahren der additiven Fertigung (AM) werden diese Verfahren den Gestaltungsspielraum erheblich vergrößern und hohe Flexibilität für kleine und mittlere Serien schaffen. In Kombination mit der oben erwähnten Werkstoffeinstufung können möglicherweise große Potenziale erschlossen werden.

Vor allem KMU profitieren von solchen veränderten Prozessketten durch günstigere Maschinen und eine höhere Werkzeugverfügbarkeit und werden so in die Lage versetzt, mit größeren Unternehmen im Werkzeug- und Formenbau zu konkurrieren. Die Errungenschaften dieses Projekts können leicht genutzt werden, da mehrere Verfahrensschritte der neuen Prozesskette bereits auf industrieller Ebene angewendet werden.

Bislang gibt es keine Forschung auf dem Gebiet der vorverdichteten Hartmetallwerkzeuge, und der Bedarf an zuverlässigen Daten in diesem Bereich des

Maschinenbaus ist für alle an diesem Projekt beteiligten Unternehmen hoch. Das Projektkonsortium besteht daher aus der German Cold Forging Group als Projektleiter, dem Institut PtU der Technischen Universität Darmstadt, den Instituten wbk/IAM-WK des KIT in Karlsruhe, der Forschungsstiftung ecoplus, RHP und dem IFT der TU Wien aus Österreich. Alle Teilnehmer sind in ihrem Forschungsbereich namhaft und für ihre Fähigkeiten zur gemeinsamen Durchführung eines CORNET-Projekts bekannt.

Inhaltsverzeichnis

1	Machine Hammer Peening for Additive Layer Manufacturing	9
1.1	Introduction	9
1.2	Process design	10
1.2.1	The MHP-ALM process	10
1.2.2	The debinding and sintering step	13
1.3	Material specification	13
1.4	Results	15
1.4.1	Microstructure, density and defects	15
1.4.2	Mechanical behaviour	19
1.5	Discussion	21
1.6	Conclusions	22
1.7	References	24
2	Efficient shaping of hard metal	26
2.1	Machining of hard metal	26
2.1.1	Engagement ratios for hard turning	26
2.1.2	Determination of the specific material characteristics	28
2.1.3	Service life investigations in carbide cutting	33
2.2	Additive Layer Manufacturing	35
2.2.1	Layer-by-layer production of carbide tools using surface hammering by machine	35
2.2.2	Experimental procedure	36
2.3	Summary	38
2.4	References	38
3	Soft shaping of hard Metals	41
3.1	Application Areas	41
3.1.1	Cutting tools and inserts	41
3.1.2	Protection and wear elements	42
3.1.3	Jewellery and watch-making	42
3.2	Injection moulding vs. additive manufacturing	42
3.3	Material Extrusion AM (MEAM)	43
3.4	Metal Lithography	44

Abbildungsverzeichnis

Figure 1:	CAD scheme of the MHP ALM process.	11
Figure 2:	Realised MHP ALM test stand and overview (left) and details (right). 12	
Figure 3:	Considered hammerhead shapes. Order from left to right: angular- cornered, hemispherical, rounded-cylindrical, angular-cylindrical. ...	12
Figure 4:	Tool changer for MHP-ALM, CAD sectional drawing and installed tool changer for MHP-ALM.	13
Figure 5:	Light microscope image of the granules of GB30	14
Figure 6:	SEM image of the granules of GB30.	14
Figure 7:	Histogram of the granule size distribution of powder GB30 for the MHP-ALM process.	15
Figure 8:	Results of the density measurements according to Archimedes.	16

Figure 9: Macroscopic cross-sectional image of a MHP-ALM-processed sample based on GB30 (2f) using a hammer head diameter of 3.5 mm.	17
Figure 10: General view of the edge area (left, magnification: 100x) and detailed view of the core area (right, magnification: 500x).	17
Figure 11: Optical microscope image of a T series sample cross-section according to MHP-ALM as stitching over the height (top) and manufacturing parameters (bottom).	18
Figure 12: Close-up of the reference material; magnification: 500x.	18
Figure 13: Microhardness distributions in samples of the test series R (left) and series T (right).	19
Figure 14: Arithmetic mean values of the hardness from the test series considered as a bar chart.	19
Figure 15: Results of compression tests; left: Deformation curves; right: Resulting compressive strengths.	20
Figure 16: Specimen shape (left) for compression tests; typical fracture pattern characterised by shear cracks after compression test (right).	20
Figure 17: Engagement conditions during hard turning [3].	27
Figure 18: Chip geometry in hard turning and Mohr stress circles [3]	28
Figure 19: Test set-up for material characterisation	29
Figure 20: Parameters for machining the two carbide grades: $a_p = 0.1$ mm for the GB32 grade and $a_p = 0.025$ mm for the HB30F grade.	30
Figure 21: Results material characterisation GB32	32
Figure 22	33
Figure 23: Evaluation of process forces, surface roughness and wear mark width - GB32.	34
Figure 24: Process forces, surface roughness and tool wear - HB30F	34
Figure 25: Microscope image of WC-Co powder (grade GB30 from Böhlerit) with 200x magnification and measurement of diameters.	36
Figure 26: Test set-up for the dynamic tests with special device a) in position for pre-pressing; b) in starting position for actual hammering	37
Figure 27: Square carbide plunger a) side view; b) cross-sectional area; c) test result.	37
Figure 28. WC-Co parts printed from granules by the indirect 3D technology material extrusion additive manufacturing.	41
Figure 29. Geometries of cutting tools that can be realized with 3D shaping technologies.	41
Figure 30. 3D printed and sintered miniature cathedrals	42
Figure 31 Injection-moulded sintered hard metal part (left); MEAM 3D-printed and sintered hard metal part (right).	43
Figure 32 Cross sections of cut sintered MEAM parts with hollow structures internally.	44
Figure 33 MEAM microstructure of fine-grained (left) and coarse-grained (right) cemented carbides.	44
Figure 34. HM part comparison of manufacturing routes.	44
Figure 35 RHP-Technology's cleanroom laboratory.	45
Figure 36 Lithography-printed WC-Co M6 bolts and nuts.	46
Figure 37 Sintered WC-Co M6 bolt and nut.	46
Figure 38 The nut was cut in the area marked in red for the cross-section.	46
Figure 39 Optical microscopy captured images in two different light settings for phase and pore analysis.	47

Figure 40 Measuring points 4 and 5: 991HV10 and 1018HV10 47

Tabellenverzeichnis

Table 1: Debinding and sintering conditions.....	13
Table 2: Overview of GB30 and GB56 carbide granules	14
Table 3: Test plan for the determination of mechanical properties.	15
Table 4: Properties of the examined carbide grades	28

Verwendete Abkürzungen und ihre Bedeutungen

Additive Fertigung – AM (Additive Manufacturing)

Pulverauftragsschweißen – DED (Direct Energy Deposition)

Pulverbettsschmelzen – PBF (Powder Bed Fusion)

Selektives Laserschmelzen – SLM (Selective Laser Melting) oder LPBF

Elektronenstrahlschmelzen – EBM (Electron Beam Melting)

Schmelzabscheidungsmodellierung – FDM (Fused Deposition Modeling)

Materialextrusions-Additivfertigung – MEAM (Material Extrusion Additive Manufacturing)

Mechanisches Oberflächenhämmern – MHP (Machine Hammer Peening)

Mechanisches Oberflächenhämmern für die additive Schichtfertigung – MHP-ALM
(Machine Hammer Peening for Additive Layer Manufacturing)

Kapitel 1 Informationen

Akronym	Wear-O
Vollständiger Titel	Verschleißoptimierung von hochbelasteten Formgebungswerkzeugen
Projektzeitraum	01.03.2020 – 30.09.2022
Web	

Arbeitspaket 1	Aufgabe 1.1 Materialauswahl
Arbeitspaket 2	Aufgabe 2.1 Untersuchung von Referenzproben
Arbeitspaket 3	Aufgabe 3.1 Herstellung von endkonturnahen Rohlingen
Arbeitspaket 4	Aufgabe 4.1 MHP-ALM-Herstellung von Teilungsrohlingen

Datum:			
Art:	Bericht		<u>Verbreitungsebene</u> PU (Public/Öffentlich)

Projektleiter	Anna Mertens	E-Mail:	hain@massivumformung.de
Partner	FSV – Forschungsgesellschaft Stahlverformung e.V.	Telefon:	+49 2331 9588-0

Autor(en)	Stefan Dietrich (IAM), Alexander Klumpp (IAM), Volker Schulze (IAM)
Stichworte	Additive Schichtfertigung, Sintern, Verdichtung, Porosität

1 Mechanisches Oberflächenhämmern für die additive Schichtfertigung

1.1 Einführung

Die additive Fertigung (AM) birgt ein großes Potenzial in der Werkzeugindustrie für Umform- oder Schneidwerkzeuge. Typische aktuelle Verfahren zur Herstellung oder Verbesserung von Werkzeugen sind das Pulverauftragsschweißen (engl. Direct Energy Deposition, DED; Kumar, S. 2018) oder Schweißdrähte. Die AM hat im Werkzeugbau vor allem das Ziel, funktionale Oberflächen zu erzeugen, die den Anforderungen an die Verschleiß- und Belastbarkeit entsprechen. Durch den Einsatz geeigneter Materialien werden Verschleißerscheinungen und Korrosion minimiert. Generell sind die additiv gefertigten Schichten auch für extreme Schlagbeanspruchungen geeignet, und es können fast alle metallurgischen Werkstoffe mit einem großen Eigenschaftsfeld eingesetzt werden (Bourell, D. 2017).

Die Herstellung von Teilen oder sogar Baugruppen durch generative Verfahren wird oft als 3D-Druck oder additive Fertigung bezeichnet. Die Objekte werden anhand digitaler Daten schichtweise erstellt, wobei die Materialeigenschaften und die Geometrie gleichzeitig definiert werden (Gibson, I. 2021). Modelle, Muster oder Prototypen, aber auch Teile, Baugruppen oder sogar Werkzeuge können mittels AM hergestellt werden (Frazier, W. E., 2014; Hölker-Jäger, R., 2017). Mit Hilfe der zur Verfügung stehenden Technologien können hinsichtlich ihrer Form, Funktion und Konsistenz maßgeschneiderte Produkte realisiert werden. Ein gängiges Verfahren bei der AM sind das Pulverbettsschmelzen (PBF) mit den Unterverfahren selektives Laserschmelzen (SLM/LPBF) sowie Elektronenstrahlschmelzen (EBM) und auf Materialextrusion basierende Verfahren wie Schmelzabscheidungsmodellierung (FDM/MEAM). Letzteres kann für nichtpolymere Werkstoffe angewandt werden, die dann auch als Metallwerkstoffextrusions-AM bezeichnet werden, wenn hochgefüllte Stelit-, Metall- oder Keramikpulver verwendet werden.

Aufgrund ihrer kommerziellen und technologischen Geschichte sind die Verfahren mit der höchsten industriellen Relevanz heute LPBF, EBM und DED (Huang, Y. 2015). Abhängig von den Prozessparametern können unterschiedliche Temperaturgradienten und damit charakteristische Erstarrungsgefüge in einem Bauteil realisiert werden, wobei gleichzeitig die Bildung von Porosität und Lunkern durch die Expositionsstrategie kontrolliert werden muss (Brennan, M. C. 2021).

Es wurde bereits gezeigt, dass mechanische Oberflächenbehandlungen die Auswirkungen von Defekten auf das Ermüdungsverhalten bei der AM mildern. Dies ist hauptsächlich auf drei Mechanismen zurückzuführen, nämlich die Entstehung von Druckeigenspannungen an der Oberfläche, die Verdichtung der oberflächennahen Porosität und die Verbesserung der Oberflächenrauheit.

Darüber hinaus sind nach dem AM-Prozess oft zusätzliche Wärmebehandlungsverfahren erforderlich, wenn die Wärmebehandlung während des AM-Prozesses selbst nicht die erforderliche Mikrostruktur für die spätere Anwendung erzeugt. Dies gilt zum Beispiel insbesondere für Werkzeugstähle (M2 oder M4) in der Werkzeugindustrie (Zhang, M. 2018) oder Martensit-aushärtende Stähle im Formenbau

(Nouri, N. 2022). Hier wurden neue Wärmebehandlungsverfahren entwickelt, die einen zusätzlichen Effizienzgewinn bringen, z.B. durch die zeitsparende Nutzung der Gefüge im Rohzustand zur Erreichung der gewünschten Härte und Verschleißfestigkeit.

Das MEAM-Verfahren lässt sich problemlos auf einem kostengünstigen FDM-Drucker für Polymerfilamente durchführen, wobei nur wenige Modifikationen erforderlich sind, um die metallpulvergefüllten Filamente unterzubringen und die 3D-Geometrie des Grünkörpers für eine konventionelle Entbinderungs- und Sinterungsrouten zu erzeugen (Gonzalez-Gutierrez, J. 2018), wie von Pulverspritzgussverfahren (engl. Powder Injection Moulding, PIM) bekannt. Bei diesen MEAM-Verfahren kann die Formulierung der Pulver- und Bindemittelzusammensetzung oft aus der umfangreichen PIM-Literatur übernommen werden, während die Entbinderungs- und Sinterparameter wie Temperaturprofile und Verweilzeiten an das Material und die in den Grünkörpern vorherrschenden Porositäten angepasst werden müssen.

Dieses MEAM-Verfahren wird auch in Wear-O als Referenzverfahren für die Verarbeitung von AM-Pulver verwendet, im Vergleich zu MHP-ALM, einschließlich der Kombination mit mechanischen Oberflächenbehandlungsverfahren wie Oberflächenhämmern.

Aufgrund der hohen Nachfrage nach hochfesten Werkzeugen bei hoher Flexibilität und angesichts der oben genannten Herausforderungen bei SLM-, EBM- und LMD-Verfahren besteht ein großer Bedarf an alternativen und neuen AM-Verfahren.

Das Gesamtprojekt des IAM-WK im Rahmen des Projekts „Wear-O“ war die Entwicklung eines solchen neuartigen Verfahrens zur schichtweisen Verdichtung von Hartmetallgranulat mit mechanischem Oberflächenhämmern (MHP). Vorversuche am IAM-WK, bei denen Hartmetallpulver in einer Form auf einer elektrodynamischen Prüfmaschine verdichtet wurde (Höchstfrequenz: 80 Hz), waren erfolgreich. Mit mechanischen Oberflächenhämmerverfahren können so Materialien schichtweise mit oder ohne Stützform verdichtet werden. Dies wird bei WC-Co durch einen Klebeeffekt zwischen der weichen (Co-)Phase und dem Füllstoff erreicht, der zu formstabilen Grünkörpern führt. Auf diese Weise lassen sich komplexe Formen mit Verlaufseigenschaften erzielen. Dieses Verfahren, das im Folgenden als „Mechanisches Oberflächenhämmern für die additive Schichtfertigung“ (engl. Machine Hammer Peening for Additive Layer Manufacturing, MHP-ALM) bezeichnet wird, kann potenziell als alternativer Weg zur Herstellung von Rohlingen oder Teilungsrohlingen für das anschließende Sintern genutzt werden. Die Anwendung der neuartigen Prozessroute soll Potenziale in Bezug auf Gestaltungsfreiheit, Belastbarkeit und die ökonomische und ökologische Effizienz von Stellitebauteilen in kleinen Losgrößen erschließen.

1.2 Prozessauslegung

1.2.1 Der MHP-ALM-Prozess

Die Entwicklung eines neuen Verfahrens zur schichtweisen Verdichtung von Hartmetallgranulat mit mechanischem Oberflächenhämmern führte zu dem hier beschriebenen prototypischen Aufbau. Abbildung 1 zeigt eine CAD-Schemadarstellung des MHP-ALM-Verfahrens in seiner Gesamtheit. Das Werkstück wird in Schichten aus Hartmetallgranulat auf einem vertikalen Zylinder aufgebaut. Unter der ersten Schicht ist

eine Grundplatte, z.B. eine runde Platte aus dem Hartmetall WC-Co, als spätere Sinterunterlage montiert. Das Substrat wird schrittweise mit losem Granulat (Pulver) bedeckt, das mit Hilfe eines Rakels auf dem Substrat verteilt wird. Idealerweise besteht das Pulver aus demselben Material wie die Substratscheibe, so dass gleichwertige Eigenschaften erzielt und die Sintertemperaturen angepasst werden können. So können Schichten losen Pulvers auf dem Werkstück aufgetragen werden, indem abwechselnd der vertikale Zylinder nach unten bewegt und neues Pulver auf die Oberfläche gerakelt wird. Ein zweiter beweglicher Z-Aktuator ist mit einem Piezo-Aktuator (0,5 – 2 mm Hub) und einem Hammerkopf ausgestattet und dient zum Verdichten des losen Pulvers auf dem Werkstück. Der Z-Aktuator ist auf einem XY-Tisch montiert. Durch schichtweise punktuelle Verdichtung entsteht auf diese Weise ein Grünling, der im besten Fall ein hohes Maß an Formfreiheit aufweisen kann. Die einfachste Verfahrensstrategie, die in Abbildung 2 dargestellt ist, besteht daher in einer sukzessiven Beschichtung und inkrementellen Verdichtung, bis die gewünschte Bauhöhe und Form des herzustellenden Teils erreicht ist.

Abbildung 1: CAD-Schema des MHP-ALM-Prozesses.

Abbildung 2 zeigt den für den MHP-ALM realisierten Prüfstand (links: Übersichtsbild; rechts: Detailbild). Aufgrund der von aufgewirbelten Pulversplintern ausgehenden Gefahr wurde der Versuchsaufbau in einen Glaskasten eingeschlossen, der mit einer Absauganlage mit HEPA-Filter ausgestattet war. Der maximale Bauraum für die herzustellenden Komponenten beträgt ca. 10x10x10 mm³.

Abbildung 2: Realisierter MHP ALM Prüfstand und Übersicht (links) und Details (rechts).

Wichtige Parameter sind der Hammerschlag, die Schütthöhe des Hartmetallgranulats, die Prüffrequenz und die Temperatur. Erste Tests mit dem Piezoaktuator bei Raumtemperatur verliefen erfolglos. Es zeigte sich, dass das MHP-ALM-Verfahren nur bei erhöhten Temperaturen (ca. 70 – 90 °C) funktionsfähig ist, da unabhängig von den anderen Versuchsparametern bei Raumtemperatur keine ausreichende Verdichtung des Pulvers auf den Scheiben erreicht werden kann. Deshalb wurde Beheizung mittels Heizpatronen in die Grundplatte integriert.

Im Hinblick auf die Grundform des Hammerkopfes wurden die unter Abbildung 3 dargestellten Konzepte berücksichtigt. Die Aufprallflächen variierten von eckig über abgerundet bis halbkugelförmig.

Abbildung 3: Betrachtete Hammerkopfformen. Reihenfolge von links nach rechts: eckig-eckig, halbkugelig, rund-zylindrisch, eckig-zylindrisch.

Im Hinblick auf die Gestaltungsfreiheit wurde die Hammerkopfgröße oder Hammerkopfform als das entscheidende Mittel identifiziert, da nur mit ausreichend kleinen Hammerköpfen kompliziertere geometrische Merkmale zufriedenstellend reproduziert werden können. Der kleinstmögliche Hammerkopfdurchmesser betrug 3,5 mm, da ein zu kleines Verhältnis von Hammerkopf- zu Granulatdurchmesser sonst zu

starken Verdrängungseffekten im Pulverbett führen würde, bei denen das Material unter dem freitragenden Werkzeugdruck schert und lose Teile im Bauteil entstehen, die nicht durch Sintern repariert werden können.

Abbildung 4: Werkzeugtauscher für MHP-ALM, CAD-Schnittzeichnung und installierter Werkzeugtauscher für MHP-ALM.

Um schärfere Kanten und Kurven zu erzielen sowie Oberflächen nachzubearbeiten, ist es notwendig, verschiedene Werkzeuge kontrolliert auswählen zu können. Um dem Rechnung zu tragen, wurde der Prüfstand um einen mit einem Schrittmotor automatisierten Werkzeugwechselrevolver erweitert. Dies ist in Abbildung 4 schematisch als CAD-Schnittzeichnung und als Foto dargestellt. Mit Hilfe dieses Werkzeugtauschers können abwechselnd Verdichtungswerkzeuge mit unterschiedlichen Hammerkopfgeometrien und Durchmessern für den Prozess eingesetzt werden.

1.2.2 Der Entbinderungs- und Sinterschritt

Für das Entbindern und Sintern stand je ein Ofen des Herstellers Carbolite Gero zur Verfügung. Hinsichtlich der Entbinderungs- und Sinterbedingungen wurden allgemeine Literaturdaten von PIM-Prozessen und Empfehlungen des Projektkonsortiums verwendet. Die verwendeten Parameter sind in Tabelle 2 aufgelistet.

Tabelle 1: Entbinderungs- und Sinterbedingungen.

Debinding conditions	1 st step	2 nd step	Sintering conditions	
Heating rate [K/min]	0,1	1	Heating rate [K/min]	5
Temperature [°C]	400	800	Temperature [°C]	1380
Dwell time [min]	–	60	Dwell time [min]	60
Cooling rate [K/min]	–	5	Cooling rate [K/min]	5
Furnace environment	Argon	Argon	Furnace environment	Argon

1.3 Materialspezifikation

Als Werkstoffsystem wurden die handelsüblichen WC-Co-Sorten der Klassen GB30 (kurz 2f) und GB56 (kurz 2g) des Herstellers Böhlerit verwendet, wobei die Hauptversuche zur Verfahrensentwicklung mit dem Werkstoff GB30 durchgeführt

wurden. In beiden Fällen handelt es sich bei den Werkstoffen um Wolframcarbid mit mittlerer WC-Korngröße. Die Werkstoffe wurden nach ihrer wirtschaftlichen Bedeutung für die Verwendung in Umform- und Schneidwerkzeugen ausgewählt. Das Material lag als Granulat vor, das mit einem Presshilfsmittel (Paraffin) eingestellt war. Der Massenanteil des Presshilfsmittels beträgt ca. 2 % und 5 %. Ein Auszug aus dem Böhlerit [sic; recte: Böhlerit]-Katalog mit den Neneigenschaften und chemischen Zusammensetzungen der beiden verwendeten Materialien ist unter Tabelle 2 zu finden.

Tabelle 2: Überblick über GB30- und GB56-Hartmetallgranulat

Type	ISO-application ISO 513	Chemical composition wt%			Density ISO 3369 g/cm ³	Hardness HV 30		Comp. strength ISO 4506 N/mm ²	Bending strength ISO 3327 N/mm ²	Fracture toughness K _{IC} MNm ^{-3/2}	Young's modulus ISO 3312 kN/mm ²	Thermal expansion coefficient 10 ⁻⁶ /K
		WC	Others	Co		ISO 3878	ISO 3878					
GB30	K50	Rest	<0,20	15,0	14,00	1100	4400	3000	21,0	550	6,0	
GB56		Rest	<0,20	26,0	13,05	815	3200	2700	≥24,0	490	6,5	

Um die Verwendbarkeit im inkrementellen Verdichtungsprozess mit einem mechanischen Oberflächenhämmerverfahren (MHP-ALM) untersuchen zu können, wurde anhand von licht- und elektronenmikroskopischen Aufnahmen ein Histogramm der Größenverteilung des Granulats erstellt. Abbildung 5 zeigt zunächst eine lichtmikroskopische Aufnahme des im Handel erhältlichen GB30-Hartmetallgranulats.

Abbildung 5 zeigt ebenfalls eher glatte und kugelförmige Körnchen. Das Granulat besteht gemäß der Spezifikation aus WC und Co und ist, wie oben beschrieben, durch ein Presshilfsmittel gebunden. Das entsprechende Histogramm für die Größenverteilung der abgebildeten Körnchen ist in Abbildung 7 dargestellt. Es zeigt sich, dass die Granulation durchgängig < 175 μm ist, was die Prozessgrenze in Bezug auf den erreichbaren Hammerschlag mit dem MHP-ALM definiert. Bei kleineren Hammerschlägen ist eine vollständige Verdichtung nicht zu erwarten, oder mehrere Vorschubschritte sind zur vollständigen Verdichtung notwendig.

Abbildung 7: Histogramm der Korngrößenverteilung des Pulvers GB30 für das MHP-ALM-Verfahren.

Abbildung 6 schließlich zeigt eine rasterelektronenmikroskopische Aufnahme des Granulats. Trotz des guten Zusammenhalts des Granulats aufgrund des verwendeten Pressmittels kommt es vereinzelt zu Granulatbruch. Es gibt auch einzelne Fragmente oder Körner, deren Größe im Bereich von einigen μm liegt.

Hinsichtlich der mechanischen Eigenschaften (Härte, Druckfestigkeit) wurden verschiedene Testreihen durchgeführt, deren Parameter in Tabelle 3 tabellarisch aufgeführt sind.

Tabelle 3: Prüfplan für die Bestimmung der mechanischen Eigenschaften.

	Powder	HK [mm]	d [μm]	P [%]
Series R	2f	10	700 / 1000 / 1500	65 / 75
Series T	5g	10	1000 / 1500	65 / 75
Series U	2g	10	1000 / 1500	65 / 75
Series V	2f	5	700 / 1000 / 1500	65 / 75
Series W	2f/5g	3,5	700 / 1000 / 1500	65 / 75

Die Parameter HK, d und P bezeichnen wiederum den Hammerkopfdurchmesser, die Schichtdicke und den prozentualen Verdichtungsgrad. Als Vergleichsmaterial wurden fertig gesinterte Stäbe aus GB30 von der Firma Böhlerit GmbH bezogen. Diese wurden im Hinblick auf Mikrostruktur, Härte und Druckfestigkeit analysiert.

1.4 Ergebnisse

1.4.1 Mikrogefüge, Dichte und Defekte

Dichte

Die entsprechenden Dichtemessungen nach dem archimedischen Prinzip zeigen eine proportionale Korrelation zwischen der Festigkeit und der Dichte, die in Abbildung 8

dargestellt ist. Der erhöhte Gasporengehalt in der Mitte der Proben führt möglicherweise zu einer Verringerung der Festigkeit und Duktilität, was die Ergebnisse der Kompressionstests bestätigen würde. Die Beziehung ist jedoch nicht deterministisch. Die niedrigsten Dichten wurden in den Serien R und W erreicht und betragen ca. 93 % der des Referenzmaterials. Derart niedrige Dichten sind für industrielle Anwendungen nicht akzeptabel, da in der Regel eine Gaspordichte im Bereich von einigen Teilen pro Tausend (je nach Anwendung) zulässig ist.

Abbildung 8: Ergebnisse der Dichtemessungen nach Archimedes.

Bei Charge T (Pulvercharge 5 g) konnten hingegen Dichten bis zu 100 % erreicht werden, was für den Einsatz der zusätzlich betrachteten Materialien mit erhöhtem Bindemittelanteil spricht. Aus den genannten und weiter unten diskutierten Ergebnissen geht hervor, dass die Porosität hauptsächlich an den Rändern konzentriert ist. Abhilfemaßnahmen können entweder Randverdichtungs- und Planierstrategien sein, aber Nachbearbeitung durch Abspannen oder Funkenerosion sollte gleichfalls in Betracht gezogen werden.

Mikrostruktur und Defektverteilung

Zusätzlich zu den Gasporen zeigen alle makroskopischen Aufnahmen auch große Bindefehler-Poren („lack-of-fusion pores“), vor allem im Randbereich, sowie Ablösungserscheinungen von der Substratscheibe (siehe rot eingekreiste Bereiche), die auf eine unzureichende Haftung des Granulats beim Verdichtungsprozess zurückzuführen sind. Dies gilt für alle verwendeten Pulverchargen. Zufriedenstellende Ergebnisse werden nur im Kernbereich erzielt. Dies wird durch die mikroskopischen Analysen bestätigt, die in Abbildung 9 für den in Tabelle 2 als Beispiel verwendeten Parametersatz dargestellt sind.

Abbildung 9: Makroskopisches Querschnittsbild einer mit MHP-ALM bearbeiteten Probe auf der Grundlage von GB30 (2f) mit einem Hammerkopfdurchmesser von 3,5 mm.

Abbildung 10 (links) zeigt ein Übersichtsbild des Randbereichs, das zusätzlich zu der erwähnten unzureichenden Adhäsion (fehlende Verschmelzung) auch kleinere Gasporen aufweist. Die durch die fehlerhafte Adhäsion entstandenen Kavitäten sind meist nicht kugelförmig, sondern als scharfkantige „Risse“ ausgebildet. Im Betrieb eines Bauteils können sich solche Defekte aufgrund der starken Spannungskonzentrationswirkung als sehr schädlich erweisen und insbesondere die Duktilität oder Zähigkeit beeinträchtigen. Abbildung 10 (rechts) zeigt ein Beispiel für eine Detailaufnahme im Kernbereich, die aus mikroskopischer Sicht eine sehr gute Verbindung erkennen lässt. Dies macht deutlich, dass die Verdichtungswirkung bei einer ganzheitlichen Betrachtung zwar sehr gut ist, aber den randnahen Bereichen zusätzliche Aufmerksamkeit geschenkt werden muss.

Abbildung 10: Gesamtansicht des Randbereichs (links, Vergrößerung: 100x) und Detailaufnahme des Kernbereichs (rechts, Vergrößerung: 500x).

Neben dem Gefügeprofil von innen nach außen wurden auch Untersuchungen hinsichtlich des Gefüges und der Porosität in Abhängigkeit von der Bauhöhe durchgeführt. Es wird deutlich, dass in den ursprünglich verpressten Schichten eine leicht erhöhte Gasporendichte vorliegt. Dies ist ein weiterer Hinweis darauf, dass der Verpressungsgrad individuell an die Schichtdicke, die Schichtanzahl und auch an das verwendete Prüfmaterial angepasst werden muss. Abbildung 11 zeigt beispielhafte Frequenzstiche aus Mikroskopaufnahmen verschiedener Probenquerschnitte. Die Richtung des Aufbaus (unten-oben) entspricht der Richtung (rechts-links) in der Aufnahme. Zusätzlich sind die zugrunde liegenden Prozessparameter in Tabellenform

dargestellt. Es fällt auf, dass bei der Verwendung von kleinen Hammerköpfen (<5 mm) die Porosität unabhängig von der Bauhöhe sehr hoch ist, während bei der Verwendung eines größeren Hammerkopfes (10 mm) auch bei hohen Bindemittelgehalten bessere Ergebnisse erzielt werden können, wie in Abbildung 11 dargestellt. Dies bestätigt die oben beschriebenen makroskopischen Untersuchungen. Wie die Dichtemessungen nach Archimedes zeigen, kann eine industriell relevante Gas- oder Schmelzporendichte in den Deckschichten nicht erreicht werden.

Powder	HK [mm]	d [µm]	N	P [%]
Series T 5g	10	1000	10	75

Abbildung 11: Lichtmikroskopische Aufnahme eines Probenquerschnitts aus der T-Serie nach MHP-ALM als Frequenzstich über die Höhe (oben) und Herstellungsparameter (unten).

Abbildung 12 zeigt eine lichtmikroskopische Aufnahme des Referenzmaterials, das aus dem Halbzeug eines gesinterten Stabes entnommen wurde. Die Vergrößerung betrug wiederum 500x.

Abbildung 12: Nahaufnahme des Referenzmaterials; Vergrößerung: 500x.

Der Vergleich zwischen Abbildung 10 (rechts) und Abbildung 12 zeigt deutlich ähnliche WC-Co-Verteilungen im Referenz- und MHP-ALM-Zustand innerhalb des Kerns der endkonturnahen Proben.

Härte

Die Mikrohärteverteilungen in den Proben (HV1, 1 kg Belastung über 15 Sekunden) sind beispielhaft in Abbildung 13 dargestellt. Über die Bauhöhe ist eine starke Streuung der Härtewerte zu erkennen. Dies ist wahrscheinlich auf den Einfluss der lokalen Porosität auf die Plastifizierung unter dem Härteeindruck zurückzuführen, obwohl der Bereich des Eindrucks keine sichtbare Porosität enthielt. Abbildung 14 zeigt eine Zusammenfassung der arithmetischen Mittelwerte der Härtemessungen. Über alle Chargen hinweg ist eine konstante Härte von ca. 1350 HV1 zu beobachten (abgesehen von einzelnen Streuungen).

Abbildung 13: Mikrohärteverteilungen in Proben der Prüfsreihe R (links) und der Serie T (rechts).

Diese ist etwas höher als die Härte der Referenz (ca. 1200 HV1, Standardabweichung aus 10 Einzelmessungen ca. 10 HV1), was unter anderem auf die Sinterbedingungen zurückzuführen sein dürfte.

Abbildung 14: Arithmetische Mittelwerte der Härte aus den Testreihen als Balkendiagramm.

1.4.2 Mechanisches Verhalten

Während bei der Mikrohärte noch eine gute Reproduzierbarkeit gegeben ist, zeigen die Kompressionstests starke Streuungen hinsichtlich der Festigkeit und Duktilität. Die

Kompressionstests wurden auf einer servohydraulischen Prüfmaschine Instron 8803 bei Raumtemperatur mit Wegsteuerung durchgeführt. Die Proben wurden mit einer quasi-statischen Verformungsrate bis zum endgültigen Bruch belastet. Die Ergebnisse der Kompressionstests sind unter Abbildung 15 in Form von Kraft-Verformungs-Kurven (links) und den daraus resultierenden Druckfestigkeiten (rechts) dargestellt. Von jedem der mit MHP-ALM bearbeiteten Sinterteile wurde nur eine Druckprobe aus der Mitte entnommen. Für den Vergleich mit der Referenzbedingung wurden 5 Proben herangezogen. Die unter Abbildung 15 dargestellten Ergebnisse zeigen deutlich, dass hinsichtlich der Duktilität und der Festigkeit starke Streuungen zu erwarten sind, die wahrscheinlich hauptsächlich auf die starke Kerbwirkung infolge der Restporosität zurückzuführen sind.

Abbildung 15: Ergebnisse der Kompressionstests; links: Verformungskurven; rechts: Daraus resultierende Druckfestigkeiten.

Insbesondere bei der Duktilität sind starke Abstriche im Vergleich zum Referenzzustand zu erwarten. Selbst innerhalb einer Charge (W1-1 und W1-2) ist die Reproduzierbarkeit nicht zufriedenstellend, was die Forderung nach weiteren Arbeiten im Bereich der Verdichtung und Randbearbeitung rechtfertigt. Abbildung 16 zeigt noch schematisch die verwendete Probenform (links) sowie ein typisches Bruchbild der Proben nach einem Kompressionstest (rechts).

Abbildung 16: Probenform (links) für Kompressionstests; typisches Bruchbild, gekennzeichnet durch Scherrisse nach dem Kompressionstest (rechts).

1.5 Diskussion

Die vorgestellten Ergebnisse zeigen die ersten Schritte in der Entwicklung eines selektiven Verdichtungsprozesses für die additive Schichtfertigung. Durch die Kombination von zyklischer Anregung über ein konventionelles Maschinenhammerwerk mit einem Pulverbettaufbau konnte WC-Co-Pulver mit unterschiedlichem Füllstoffgehalt nach einem konventionellen Entbinderungs- und Sinterschritt zu endkonturnahen Rohlingen verarbeitet werden. Aufgrund der ungestützten Verdichtung der Pulverchargen an den Rändern der bearbeiteten Geometrie war der lokale Verdichtungsgrad offensichtlich sehr gering und kann eine direkte Anwendung ohne weitere Oberflächenbehandlungen oder Bearbeitung der genauen Geometrie nicht unterstützen. Der Materialzustand im Kern der hergestellten Proben zeigt ein hochverdichtetes Gefüge, das mit dem pressgesinterten Referenzzustand vergleichbar ist. Eine Dichte von mehr als 99,5 % konnte nur mit einem Füllstoffgehalt von 5 % und einem Hammerkopfdurchmesser von 10 mm (Serie T) erreicht werden, während die mit einem kleineren Hammerkopf und möglicherweise höheren geometrischen Details hergestellten Proben auf 93 % Dichte abfielen. Aus den Dichten- und Porenmorphologiedaten in dieser Studie lässt sich ableiten, dass ein kleines, aber stabiles Prozessfenster für das neu entwickelte MHP-ALM-Verfahren mit den folgenden Parametern existiert:

- Temperatur der Grundplatte 70–75 °C
- min. 10 mm Hammerkopfdurchmesser
- Pulverschichthöhe > 0,6 mm
- Mindestteilhöhe für die Einlaufzone mit hoher Porosität 3 mm
- Pulververdichtung von 65–75 %

Insbesondere der Hammerkopfdurchmesser schränkt die endkonturnahen Eigenschaften der Teile stark ein, da ein Mindestradius von 10 mm erforderlich ist, was eine intensive Nachbearbeitung durch Schleifen oder Funkenerosion erfordert, um kleinere Details herzustellen.

Neben der Dichte und der inhomogenen Porositätsverteilung zeigen die mechanischen Eigenschaften hinsichtlich Härte und Druckfestigkeit einen nicht eindeutigen Trend in Bezug auf die Dichte. Die Härte aller MHP-ALM-Proben ist im Vergleich zum pressgesinterten Referenzzustand um 12,5 % erhöht. Aus einer detaillierten Partikelanalyse der Schliffbilder des Referenzmaterials und des MHP-ALM-Materials lässt sich eine leichte Abnahme der mittleren Partikelgröße von 3,13 μm im Referenzmaterial auf 2,65 μm für das MHP-ALM-Material erkennen. Gleichzeitig steigt der Flächenanteil in den Schliffbildern von 5 % im Referenzmaterial auf 13,7 % im optimalen MHP-ALM-Material (T-Serie). Beide Merkmale erklären den daraus resultierenden Anstieg der Härte aufgrund der stärkeren Partikelverstärkung bei höheren Volumenanteilen und kleineren Partikelgrößen.

Beim Vergleich der Druckfestigkeit wurde erwartet, dass die Kombination aus höchster Dichte und hoher Härte bei den Proben der Serie T ebenso gute Ergebnisse liefert wie der Referenzzustand. Die mittlere Druckfestigkeit für alle Baukonfigurationen ergibt jedoch ein anderes Bild. Hier zeigen die Festigkeitswerte einen Abfall von ca. 40 % von 3,7 GPa auf 2,15 GPa im Vergleich zum Referenzmaterial, während Proben aus anderen Testreihen mit höherer Porosität ähnliche Festigkeiten wie das Referenzmaterial

aufweisen. Eine Erklärung für dieses Verhalten könnte eine starke Varianz in den Verarbeitungsergebnissen sein, die auf geringe Reproduzierbarkeit von Proben mit hoher Dichte hinweist. Dies wird besonders deutlich bei der Untersuchung von wiederholten Kompressionstests für Proben aus derselben Produktionscharge (W1 & W2), bei denen eine Verringerung um fast 25 % zu beobachten ist. Solche starken Schwankungen in der Porosität würden auch die Schwankungen in der Steifigkeit erklären, die in Abbildung 15 (links) zu sehen sind.

Insgesamt zeigt diese Diskussion deutlich die Möglichkeit auf, mit dem MHP-ALM-Verfahren wettbewerbsfähige Materialzustände herzustellen. Es besteht jedoch die Notwendigkeit, das Bearbeitungsfenster durch mehrstufige Verdichtung zu erweitern, um die Mindestgröße des Hammerkopfes für die Reproduktion kleinerer Teilegeometrien zu verringern. Zusätzlich sollten die Anpassung des Sinterprozesses und mögliche Nachbehandlungsverfahren (wie heißisostatisches Pressen) in Betracht gezogen werden, um eine höhere Reproduzierbarkeit von Teil zu Teil zu erreichen.

1.6 Schlussfolgerungen

Die Schlussfolgerungen aus den Ergebnissen und der obigen Diskussion für das neue MHP-ALM-Verfahren zeichnen ein vielversprechendes Bild für die Herstellung von endkonturnahen Rohlingen aus Hartmetallen. Ein Prototyp mit der notwendigen Maschinenteknik wurde konstruiert und aufgebaut, so dass die Möglichkeit besteht, das Verarbeitungsfenster mit einem breiten Spektrum an Prozessparametern zu untersuchen (siehe Abschnitt 1.2.1). Die Herstellung von Testserien von Prägemarken mit unterschiedlichen Pulverzusammensetzungen und Verarbeitungsparametern ermöglichte eine Optimierung des Prozesses mit dem Ziel einer hohen Dichte. Die so hergestellten Proben wiesen ähnliche mechanische Eigenschaften und Mikrostrukturen auf wie das Referenzmaterial aus dem konventionellen Sinterpressverfahren, zeigten jedoch starke Abweichungen in den jeweiligen Merkmalen.

Insgesamt lassen sich die folgenden Schlussfolgerungen ziehen:

- Das daraus resultierende Gefüge führt zu einer Härte, die beim MHP-ALM-Verfahren deutlich höher ist als beim Referenzmaterial. Dies ist auf die WC-Größe und -Verteilung zurückzuführen, die sich aus der lokalen Verdichtung und den angepassten Sinterparametern ergeben.
- Die hergestellten Teile weisen nur eine geringe Reproduzierbarkeit der geringen Porosität auf, die erforderlich ist, um mit dem Referenzmaterial beispielsweise in Kompressionstests zu konkurrieren. Dies kann auf statistische Fehler im Prozess zurückgeführt werden, die dazu führen, dass ganze Zonen in den hergestellten Scheiben abgeschert werden, die bei der Verdichtung der nächsten Pulverschichten nur schwer zu reparieren sind.
- Die Druckfestigkeit zeigt eine uneindeutige Tendenz mit starken Schwankungen, die wahrscheinlich auf die Unterschiede in der Dichte der einzelnen Proben zurückzuführen sind. Hier ist es notwendig, den Verdichtungsmechanismus während der lokalen Verdichtung weiter zu steuern, z.B. durch einen angepassten Füllstoff/Füllstoffgehalt.

Obwohl der Nachweis des Konzepts für das MHP-ALM-Verfahren im Rahmen des Cornet-Projekts erbracht werden konnte, sind gemäß den obigen Schlussfolgerungen

weitere Arbeiten erforderlich, um eine Industrialisierung des entwickelten Prototyps zu ermöglichen. Dazu gehören Konzepte für kleinere Geometrien sowie Modifikationen an den Pulverchargen für eine höhere Reproduzierbarkeit.

1.7 Referenzen

Kumar, S. (2018). Process chain development for additive manufacturing of cemented carbide. *Journal of Manufacturing Processes*, 34, 121-130.

Bourell, D., Kruth, J. P., Leu, M., Levy, G., Rosen, D., Beese, A. M., & Clare, A. (2017). Materials for additive manufacturing. *CIRP annals*, 66(2), 659-681.

Gibson, I., Rosen, D. W., Stucker, B., Khorasani, M., Rosen, D., Stucker, B., & Khorasani, M. (2021). *Additive manufacturing technologies* (Vol. 17). Cham, Switzerland: Springer.

Frazier, W. E. (2014). Metal additive manufacturing: a review. *Journal of Materials Engineering and performance*, 23(6), 1917-1928.

Hölker-Jäger, R., & Tekkaya, A. E. (2017). Additive manufacture of tools and dies for metal forming. In *Laser Additive Manufacturing* (pp. 439-464). Woodhead Publishing.

Huang, Y., Leu, M. C., Mazumder, J., & Donmez, A. (2015). Additive manufacturing: current state, future potential, gaps and needs, and recommendations. *Journal of Manufacturing Science and Engineering*, 137(1).

Brennan, M. C., Keist, J. S., & Palmer, T. A. (2021). Defects in metal additive manufacturing processes. *Journal of Materials Engineering and Performance*, 30(7), 4808-4818.

Zhang, M., Chen, C., Qin, L., Yan, K., Cheng, G., Jing, H., & Zou, T. (2018). Laser additive manufacturing of M2 high-speed steel. *Materials Science and Technology*, 34(1), 69-78.

Nouri, N., Li, Q., Damon, J., Mühl, F., Graf, G., Dietrich, S., & Schulze, V. (2022). Characterization of a novel maraging steel for laser-based powder bed fusion: optimization of process parameters and post heat treatments. *Journal of Materials Research and Technology*, 18, 931-942.

Gonzalez-Gutierrez, J., Cano, S., Schuschnigg, S., Kukla, C., Sapkota, J., & Holzer, C. (2018). Additive manufacturing of metallic and ceramic components by the material extrusion of highly-filled polymers: A review and future perspectives. *Materials*, 11(5), 840.

Kapitel 2 Informationen

Akronym	Wear-O
Vollständiger Titel	Verschleißoptimierung von hochbelasteten Formgebungswerkzeugen
Projektzeit	01.03.2020 – 30.09.2022
Web	

Arbeitspaket 1	Aufgabe 1.2 Werkzeugbau
Arbeitspaket 2	Aufgabe 2.2 Schneiden von Proben
Arbeitspaket 3	Aufgabe 3.2 Hartstoffbearbeitung
Arbeitspaket 4	Aufgabe 4.2 Schrittweise Materialbearbeitung

Datum:			
Art:	Bericht		<u>Verbreitungsebene</u> PU (Public/Öffentlich)

Projektleiter	Anna Mertens	Email:	hain@massivumformung.de
Partner	FSV – Forschungsgesellschaft Stahlverformung e.V.	Telefon:	+49 2331 9588-0

Autor(en)	Dr. Stephan Krall (IFT), David Jaunecker (IFT), Friedrich Bleicher (IFT)
Stichworte	Additive Schichtfertigung, Sintern, Verdichtung, Porosität

2 Effiziente Formgebung von Hartmetall

2.1 Spangebende Verarbeitung von Hartmetall

Der zunehmende Einsatz von Wolframcarbid (WC) im Werkzeugbau und als Konstruktionswerkstoff stellt aufgrund der hohen spezifischen Schnittkräfte und der damit verbundenen schwierigen Bearbeitung eine Herausforderung bei der Herstellung und Bearbeitung dar. Die hervorragenden mechanischen und werkstoffspezifischen Eigenschaften von Wolframcarbid, wie z.B. die ausgezeichnete Verschleiß-, Hitze- und Korrosionsbeständigkeit, machen es zu einem optimalen Werkstoff, führen aber gleichzeitig zu einigen Problemen bei der Verarbeitung. Der Grund dafür sind die hohen thermomechanischen Belastungen, denen das Werkzeug während der spangebenden Verarbeitung ausgesetzt ist [1]. Daher ist die richtige Wahl der verwendeten Schneidwerkzeuge entscheidend. Für die Hartmetallzerspanung werden CVD-D-Werkzeuge verwendet, da sie eine hohe Härte aufweisen und der Verschleiß daher in Grenzen gehalten werden kann. Darüber hinaus ist eine ideale Kombination von Parametern wie Schnitttiefe a_p , Vorschub f oder Schnittgeschwindigkeit v_c erforderlich, um zu vermeiden, dass unerwünschte Temperaturbereiche erreicht werden, die sich nachteilig auf CVD-D-Werkzeuge auswirken. Die technische Herausforderung liegt hier vor allem im Bereich der spanabhebenden Bearbeitung mit geometrisch definierten Schnittkanten. Bisher wurde die Nachbearbeitung hauptsächlich durch Schleifen, Bearbeitung mit geometrisch undefinierten Schnittkanten oder thermische Erosion durchgeführt. Diese sind jedoch in ihrer Wirtschaftlichkeit und flexiblen Geometrie begrenzt. Darüber hinaus stellt die Erosion das Problem der Glasschichtbildung dar, die durch die Oxidation von WC-Co verursacht wird [2]. Solche Schichten müssen nach der Bearbeitung wieder entfernt werden, was kostspielig und zeitaufwendig ist.

2.1.1 Eingriffsverhältnisse für Hartdrehen

Hartdrehen wird in der Regel mit geringen Vorschüben und vergleichsweise großen Eckenradien der Schnittkanten durchgeführt. Aus Abbildung 17 ist ersichtlich, dass sich der tatsächliche Druckwinkel entlang des Druckbogens erheblich ändert und der nominale Druckwinkel nicht wirksam ist. Um die Belastungsverhältnisse der Schnittkante genau abschätzen zu können, wird ein effektiver Anstellwinkel κ_{eff} definiert, der dem halben Kontaktwinkel ψ entspricht. Über den effektiven Anstellwinkel können nun die maximale Spandicke h_{max} und die Länge des Kontaktbogens l_k bestimmt werden.

$$\kappa_{eff} = \frac{1}{2} \arccos\left(\frac{r_\epsilon - a_p}{r_\epsilon}\right) \quad (1)$$

$$0 < h < h_{max} = f \cdot \sin(2 \kappa_{eff}) \quad (2)$$

$$l_k = 2 \kappa_{eff} \cdot r_\epsilon \quad (3)$$

Aufgrund der kleinen Zustellungen und Vorschübe findet der Bearbeitungsprozess beim Hartdrehen ausschließlich im Bereich des Werkzeugeckenradius und einer eventuellen Schneidenfase oder -verrundung statt. Die Annäherung an den Spanquerschnitt als Parallelogramm (wie bei der konventionellen Bearbeitung) ist daher unzulässig. Die Form des resultierenden Spanquerschnitts wird durch die Steuergrößen Vorschub f , Zustellung a_p und Eckenradius des Werkzeugs r_ϵ bestimmt. Abbildung 17 zeigt auch, dass der tatsächliche Spanwinkel (γ_{eff}), der aus der Bezugsebene zur variierenden Spandicke berechnet wird, wegen des Schneidenradius r_β meist negativ ist. Bei einer Spandicke $h > r_\beta$ gilt der durch die Spanfläche gegebene Spanwinkel. Der effektive Spanwinkel γ_{eff} wird also aus der Spandicke h und dem Schneidenradius r_β berechnet (Gleichung 4).

Abbildung 17: Eingriffsbedingungen beim Hartdrehen [3]

$$\gamma_{eff} = \arcsin \frac{r_\beta - h(\varphi)}{r_\beta} \quad (4)$$

Aufgrund der geringen Spandicken bei der Hartbearbeitung findet die Spanbildung ausschließlich im Bereich des Eckenradius des Werkzeugs bzw. der Spanflächenfase und der Schneidenvrundung statt [3]. Dies führt zu stark negativen effektiven Spanwinkeln, die wiederum zu großen Druckspannungen führen. Die kritische Schubspannung wird durch eine triaxiale Schnittbedingung ohne Materialtrennung erreicht. Diese Mechanismen können durch den Mohr'schen Spannungskreis für einen zweiachsigen Spannungszustand veranschaulicht werden, wie in Abbildung 18 gezeigt. Daraus folgt, dass beim Hartdrehen die Passivkraft F_p die dominierende Prozesskraft wird. Diese hohe Passivkraft wird auch durch große Schneidenradien beeinflusst und verstärkt. Beim Hartdrehen hat auch der Verschleiß einen spürbaren Einfluss auf die Prozesskräfte. Diese steigen nahezu linear mit der Schnitt- oder Hauptzeit. Dies führt zu einer hohen mechanischen und thermischen Belastung der Werkstückrandzone mit den daraus resultierenden Auswirkungen auf das Diamantwerkzeug [3], [4], [5].

Abbildung 18: Spanngeometrie beim Hartdrehen und Mohr'sche Spannungskreise [3]

Bei der Spanbildung in der Hartbearbeitung mit geometrisch bestimmter Schnittkante kann in Abhängigkeit von der Spandicke zwischen Sägezahnspanbildung und Fließspanbildung unterschieden werden. Der Beginn der Materialtrennung erfolgt durch einen Riss an der Oberfläche, der sich im Winkel der größten Schubspannung in das Werkstück ausbreitet. Der Rissinitiiierungswinkel ist werkstoffspezifisch und unabhängig von der Schneidengeometrie sowie den Schnittparametern und steigt mit zunehmender Werkstoffhärte aufgrund des geringen Verformungsvermögens. Bei der Hartbearbeitung treten erhebliche Abweichungen zwischen der berechneten, kinematischen und erzeugten Rautiefe auf: Der Hauptgrund dafür ist die Bildung von Spanspitzen. Dabei handelt es sich um Rücksprünge des Materials infolge der Unterschreitung der Mindestspandicke. Weitere begrenzende Ursachen sind ein seitliches Fließen des Werkstoffs bei der Spanbildung, die Überlagerung der kinematischen Oberflächenrauheit durch die Rauheit der Werkzeugschneide und mit zunehmender Schnittzeit die Abbildung des Verschleißbildes des Werkzeugs auf der Werkstückoberfläche.

2.1.2 Bestimmung der spezifischen Materialeigenschaften

Zur Ermittlung der spezifischen Materialeigenschaften wurden zwei Hartmetallsorten von Böhlerit untersucht. Für die ersten Tests wurde GB32 als mittelkörnige Sorte ausgewählt. Eine weitere Testreihe wurde mit HB30F, einer feinkörnigen Sorte, durchgeführt. Bei den verwendeten Werkzeugen handelt es sich um Wendschneidplatten vom Typ C mit einem CVD-D-Rohling der Firma TiroTool Werkzeugsysteme GmbH. Die Werkzeuge haben einen Schneidenradius zwischen 9 und 12 μm und einen Eckenradius von 1,2 mm. Die Zusammensetzung der beiden Hartmetallsorten und ihre mechanischen Eigenschaften sind aus Tabelle 1 ersichtlich.

Tabelle 4: Eigenschaften der untersuchten Hartmetallsorten

Sorte	WC [%]	Co [%]	Dichte [g/mm ³]	Härte HV 30	E-Modul [kN/mm ²]
GB32	80	20	13,55	1025	530

HB30F	90	10	14,40	1650	580
-------	----	----	-------	------	-----

Die Versuche wurden in Form von Außendrehversuchen an den jeweiligen Hartmetallrohlingen auf der HEID FS300 Maschine durchgeführt. Abbildung 19 den Versuchsaufbau mit dem bereits eingespannten GB32-Hartmetallrohling.

Abbildung 19: Versuchsaufbau für die Materialcharakterisierung

Während des Zerspanungsprozesses wurden die auftretenden Kräfte mit einem Kraftmessgerät (KISTLER 9129 AA) erfasst und gespeichert. Die Temperatur in der Schneidzone, die für den Bearbeitungsprozess eine wesentliche Rolle spielt, wird mittels eines 2-Kanal-Pyrometers (TYP) und damit berührungslos erfasst. Der GB32-Rohling wird mit dem diamantbestückten Werkzeug CVD-D (CCGW 120412 FN SKL 3.0 Habicht08) bearbeitet. Zur Charakterisierung wurden der Vorschub f und die Schnittgeschwindigkeit v_c gegeneinander variiert. Für jede dieser Varianten wurden die Prozesskräfte, die erzeugte Oberflächenqualität und in Voruntersuchungen auch die Temperatur in der Schneidzone aufgezeichnet bzw. gemessen. Zur Kühlung wurde Druckluft verwendet, die über drei Düsen durch den Werkzeughalter direkt in die Schneidzone geblasen wurde. Kühlung mit herkömmlicher wässriger Kühlemulsion ist nur bedingt geeignet, da die Beeinflussung der Temperatur des Werkzeugs sowie des Werkstücks durch die Verdunstungskühlung nur schwer kontrollierbar ist und es zu Temperaturschwankungen im Arbeitsbereich kommt. Dies wiederum wirkt sich auf die temperaturempfindlichen gelöteten CVD-D-Rohlinge aus [4]. Diamant als Schneidstoff hat eine temperaturabhängige Härtekurve, die mit zunehmender Temperatur abnimmt. Aus diesem Grund sollten diese Werkzeuge in einem Temperaturbereich unter 700 °C gehalten werden. Oberhalb von ca. 900 °C tritt das Phänomen der Graphitierung auf, d.h. der Kohlenstoff diffundiert aus dem Diamant in das Werkstück und beschleunigt so den Verschleiß [6]. Um der Eigenschaft der temperaturabhängigen Härteabnahme des Diamanten entgegenzuwirken, wurden in den Voruntersuchungen die Schnittparameter so ausgearbeitet, dass für ein neues Werkzeug die Temperatur kontrolliert und in einem

Bereich unter 300 °C gehalten wird. Abbildung 20 zeigt die Parameter für die Bearbeitung der beiden ausgewählten Hartmetallsorten.

Abbildung 20: Parameter für die Bearbeitung der beiden Hartmetallsorten: $a_p = 0,1$ mm für die Sorte GB32 und $a_p = 0,025$ mm für die Sorte HB30F.

Die spezifischen Materialeigenschaften sind Kennzahlen, die als Grundlage für die Berechnung der Schnittkraft dienen. Zur Berechnung der spezifischen Schnittkraft wird die Schnittkraft auf den aktuellen Spanquerschnitt zu einem beliebigen Zeitpunkt während der Eingriffszeit bezogen. Die Parameter werden empirisch ermittelt. Die Viktor-Kienzle-Gleichung (5) hat sich als Schnittkraftgleichung bewährt. Diese Gleichung enthält die spezifische Schnittkraft k_c als zentrale Variable. Diese spezifische Schnittkraft ist eine energetische Größe mit der Dimension J/mm^3 . Sie gilt nicht nur für den Drehprozess, sondern kann auch unter Berücksichtigung der Besonderheiten anderer Zerspanungsprozesse (mehrschneidiges Schneiden oder Schneiden mit geometrisch unbestimmten Schnittkanten) angewendet werden [7]. Mit der Kienzle-Gleichung ohne Korrekturfunktionen kann die spezifische Schnittkraft in Abhängigkeit von der Spandicke berechnet werden. In ihrer Grundform lautet sie:

$$k_C = k_{c1.1} \cdot h^{-m_c} \quad (5)$$

Die spezifische Schnittkraft hängt von einer Reihe von Variablen ab, die durch entsprechende Korrekturfunktionen (K) in der Kienzle-Gleichung berücksichtigt werden:

$$k_C = k_{c1.1} \cdot h^{-m_c} \cdot K(\dots) \quad (6)$$

Da bei der Hartmetallbearbeitung geringe Spandicken erzielt werden, die deutlich unter denen der konventionellen Bearbeitung liegen, muss eine entsprechende Anpassung der Viktor-Kienzle-Gleichung vorgenommen werden. Da sich die Gleichung auf einen Spanquerschnitt von $A = b \times h = 1 \text{ mm} \times 1 \text{ mm} = 1 \text{ mm}^2$ bezieht, ist das ein Bereich, der bei der Hartmetallbearbeitung nicht erreicht wird. Der Grund für die Anpassung ist, dass mit abnehmender Spandicke h ein steilerer Anstieg der spezifischen Prozesskräfte zu beobachten ist. Dies würde zu deutlich zu kleinen k_c -Materialkennwerten führen. Durch eine entsprechende Anpassung an eine sinnvolle Spandicke h_{bez} kann man diesen Umstand umgehen und so auch aussagekräftige Ergebnisse erhalten.

$$k_c = \frac{(h_{bez})^{m_c}}{h^{m_c}} \cdot k_{c_bez} \cdot K(\dots) \quad (7)$$

In diesem Fall wird die Spandicke auf $h_{bez} = 0,05$ mm eingestellt. Das grundlegende Verfahren der Materialcharakterisierung wird im Folgenden erläutert. In einem ersten Schritt werden die beim Zerspanungsprozess auftretenden Kräfte erfasst. Im vorliegenden Koordinatensystem werden die Kräfte in x-Richtung (hier die Passivkraft F_p), in y-Richtung die Schnittkraft F_c und in z-Richtung die Vorschubkraft F_f erfasst. Um die spezifische Schnittkraft k_c , die spezifische Vorschubkraft k_f und die spezifische Passivkraft k_p zu bestimmen, muss der Spanquerschnitt A für jeden Versuch bekannt sein. Mit den nun bekannten Kräften im Zerspanungsprozess und den ermittelten Spanquerschnitten können die spezifischen Kräfte nach Gleichung (8) bestimmt werden.

$$k_c = \frac{F_c}{A} \quad k_f = \frac{F_f}{A} \quad k_p = \frac{F_p}{A} \quad (8)$$

Aus den Gleichungen 1–3 und den geometrischen Eingriffsbedingungen kann der Spannungsquerschnitt $A = b \times h$ über die beiden Gleichungen 9–10 bestimmt werden.

$$h = f \cdot \sin \chi_{eff} \quad (9)$$

$$b = \frac{ap}{\sin \chi_{eff}} \quad (10)$$

Trägt man die spezifischen Schnittkräfte logarithmisch gegen die Spandicke auf, so erhält man eine Potenzfunktion. Auf einer doppelt logarithmischen Skala lassen sich die Werte gut durch eine gerade Linie beschreiben. Die Steigungen entsprechen den Exponenten der Spandicke (m_p , m_c , m_f). Daraus folgt, dass ein annähernd linearer Verlauf der spezifischen Kräfte bedeutet, dass der Exponent konstant ist. Aus diesem Grund können die entsprechenden Materialdaten über die Beziehung in Gleichung (11) ermittelt werden.

$$m_c = \tan \alpha = \frac{\log \frac{k_{2;c}}{k_{1;c}}}{\log \frac{h_{2;c}}{h_{1;c}}} \quad (11)$$

Durch Umstellen der Gleichung (8) lassen sich nun die Schnittkräfte berechnen. Zur Ermittlung des schnittgeschwindigkeitsabhängigen Korrekturfaktors wurden verschiedene Ansätze verwendet und miteinander verglichen. Es wurden verschiedene in der Literatur vorgeschlagene Leistungsansatzfunktionen berücksichtigt. Die bestmögliche Annäherung wurde durch die in Gleichung (12) angegebene Funktion erreicht.

$$K_{vc} = \frac{C_1}{v_c^{C_2}} \quad (12)$$

Der Anwendungsbereich des Korrekturfaktors gilt nur für den Parameter des ausgewerteten Versuchsplans (20 bis 70 m/min) und ist jenseits dessen ungültig. Abbildung 21 und Abbildung 22 zeigen die Ergebnisse dieser Untersuchung als Beispiel.

Abbildung 21: Ergebnisse Materialcharakterisierung GB32

2.1.3 Lebensdaueruntersuchungen bei der Hartmetallzerspanung

Aus den Voruntersuchungen zur Ermittlung der spezifischen Schnittkräfte ergab sich, dass bei einem Vorschub von $f = 0,05$ mm/U und einer Schnittgeschwindigkeit $v_c = 50$ oder 70 m/min tendenziell eine gute Oberflächenausbildung erreicht wird. Diese Werte wurden daher für die Werkzeuglebensdaueruntersuchungen verwendet und in den Prüfplänen zusätzlich zu der Schnitttiefe variiert. Zur Bestimmung der Oberflächenrauheit wurden Silikonabdrücke der Oberfläche genommen. Die erstellten Repliken wurden dann auf einem optischen 3D-Messgerät (Alicona Infinite Focus G4) vermessen. Ein definierter Weg von 10 mm wurde aufgezeichnet und dann Segment für Segment mit einer Software ausgewertet.

Das Verhalten der Prozesskräfte, der Oberflächenrauheit und des Flankenverschleißes über die Werkzeuglebensdauer ist in der folgenden Grafik dargestellt: Abbildung 23. Die Schnittkraft (blau), die Vorschubkraft (grün) und die Passivkraft (rot) sind zu sehen (oben links). Wie erwartet, steigen die Prozesskräfte zu Beginn langsam an. Mit fortschreitendem Verschleiß und gefahrenen Schnittmetern steigen auch die Prozesskräfte überproportional an, vergleichbar mit dem Verschleiß, und am Ende der Versuche herrschten immer instabilere Schnittbedingungen.

Wie auf den Bildern zu sehen ist, dominiert bei der Bearbeitung dieser Hartmetallsorte (GB32) der Verschleiß der freien Oberfläche. Damit kann eine maximale Verschleißmarkenbreite VB_{max} gemessen werden, die auch als Indikator für den maximal zulässigen Verschleiß und damit für eine Veränderung der Wendeschneidplatte herangezogen werden kann. Abhängig von der gewünschten Oberflächengüte des Bauteils sind in der Regel maximale Verschleißmarkenbreiten von $200 - 800$ μm zulässig

[8]. Nach der vorgegebenen Werkzeuglebensdauer von ca. 3000 m wurde bei allen eingesetzten Wendeschneidplatten eine maximale Verschleißmarkenbreite VB_{max} zwischen 500 und 600 μm gemessen. Diese Werte liegen also noch innerhalb der zulässigen Spezifikationen, die in der Literatur zu finden sind.

Abbildung 23: Bewertung von Prozesskräften, Oberflächenrauheit und Verschleißmarkenbreite – GB32

Sowohl die Rautiefe R_z als auch die gemittelte Rautiefe R_a zeigen mit fortschreitendem Verschleiß eine Tendenz zur Zunahme, was den Erwartungen entspricht und charakteristisch für freien Oberflächenverschleiß ist [8].

Abbildung 24: Prozesskräfte, Oberflächenrauheit und Werkzeugverschleiß – HB30F

Das gleiche Verfahren wie beim GB32 wurde auch bei den Lebensdauerprüfungen der HB30F angewandt. Die optische Messung der Wendeschneidplatten zeigt, dass die Wendeschneidplatten für die HB30F-Bearbeitung nicht die üblichen Verschleißspuren

aufweisen (siehe Abbildung 24). Neben dem Flankenverschleiß sind auch Mikroausbrüche der Schnittkante zu erkennen. Diese Späne dominieren bei der Bearbeitung des härteren HB30F. Die Bewertung erfolgte in erster Linie visuell durch den Vergleich der aufgenommenen Bilder. Auch die aufgezeichneten Prozesskräfte steigen durch den Verschleiß deutlich schneller an.

Als Ergebnis der Werkzeuglebensdaueruntersuchungen können folgende Feststellungen getroffen werden. Erstens ist deutlich zu erkennen, dass die dominierende Prozesskraft die Passivkraft F_p ist (gefolgt von der Schnittkraft F_c und der Vorschubkraft F_f). Man kann auch den progressiven Anstieg der Prozesskräfte mit der Zunahme des Werkzeugverschleißes erkennen. Ein ähnliches Verhalten zeigt sich bei der Rautiefe Rz. Der Mittenrauwert Ra bleibt dagegen weitgehend konstant. Der vorherrschende Verschleiß am Werkzeug ist der an der freien Oberfläche als Verschleißmarkenbreite oder in Kombination mit Ausbrüchen.

2.2 Additive Schichtfertigung

Mit Hilfe des mechanischen Oberflächenhämmerns wird versucht, ein Bauteil aus Hartmetallpulver schichtweise aufzubauen. Wie bei anderen additiven Formgebungsverfahren soll dafür im Gegensatz zum klassischen Gesenkpressen keine kostspielige spezielle Pressform notwendig sein. Da es sich hierbei um eine bisher nicht erprobte Erweiterung des Anwendungsbereiches des MHP-Verfahrens handelt, wird im ersten Schritt geprüft, ob ein loses Pulver ohne direkte seitliche Abstützung durch eine Form unter Einwirkung einer Druckkraft des Hammerkopfes überhaupt verdichtet werden kann. Außerdem sollen die notwendigen Einstellungen der Prozessparameter ermittelt und der Prozessablauf optimiert werden, um ihn so einfach und effizient wie möglich zu gestalten.

2.2.1 Schichtweise Herstellung von Hartmetallwerkzeugen durch maschinelles Hämmern der Oberfläche

Mechanisches Oberflächenhämmern (MHP) ist ein in der VDI-Richtlinie 3416 [9] beschriebenes Verfahren zur Oberflächenbearbeitung, dessen Anwendungsbereich sich in den letzten Jahren stetig erweitert hat und das somit zunehmend an Bedeutung gewinnt. Je nach Wahl der MHP-Parameter können die Oberflächen geglättet oder mit spezifischen Strukturen versehen werden. In den oberflächennahen Bereichen kann aber auch die Härte erhöht werden, oder es können Druckeigenspannungen eingebracht werden. In Forschungsarbeiten von Bleicher et al. [10], Lechner [11] und Rodrigues Ripoll et al. [12] konnte das MHP-Verfahren unter anderem auch zur Beschichtung von Oberflächen verschiedener Werkstoffe mit Hartstoffpartikeln, wie Wolframcarbidpartikel, aber auch mit pulverförmigen Schmiermitteln, wie Graphit oder Molybdändisulfid, eingesetzt werden. Mit diesem Verfahren ist es also möglich, eine zweidimensionale Schicht zu erzeugen. Durch das Aufbringen einer zusätzlichen Schicht in einer anderen Ebene wird in der vorliegenden Arbeit untersucht, ob die Technik des mechanischen Oberflächenhämmerns auch dazu genutzt werden kann, ein dreidimensionales Bauteil schichtweise aus Hartmetallpulver aufzubauen.

Um das formulierte Ziel zu erreichen, werden zunächst einfache Versuche unter statischer Belastung durchgeführt, bei denen mit einem Stempel eine konstante Kraft auf einen kleinen Abschnitt eines Pulverbettes ausgeübt wird. So kann untersucht werden, ob durch diese lokale Verdichtung eine ausreichende Kohäsion des Pulvers erreicht werden kann, so dass sich ein Pressling bildet. Darüber hinaus wird ermittelt, wie sich das Fehlen einer direkten Abstützung durch eine seitliche Formwand auf die Verdichtung auswirkt. Darüber hinaus erlauben diese einfachen Versuche bereits erste Abschätzungen über den Einfluss des verwendeten Stempels in Bezug auf Geometrie und Material sowie die notwendige Presskraft und Pulvermenge zu treffen. Anschließend werden Tests unter dynamischer Belastung durchgeführt, bei denen zum ersten Mal die Technologie des mechanischen Oberflächenhämmerns zum Einsatz kommt. Ausgehend von einem möglichst einfachen Versuchsaufbau werden zunächst die Parameter der MHP-Bearbeitung variiert, um geeignete Einstellungen zu ermitteln und diese weiter zu optimieren. Untersucht wird insbesondere der Einfluss des Weges, des Eindrucksabstandes, der Stößelgeometrie, der Anzahl der Schichten und des Höhenversatzes pro Schicht sowie der Presskraft. Den größten Anteil an der Wertschöpfung in der Pulvermetallurgie haben die Hartmetalle, wiewohl rein mengenmäßig die Eisen- und Stahlwerkstoffe überwiegen. Hartmetalle sind daher relativ teure Werkstoffe, die nur mit Hilfe der Pulvermetallurgie hergestellt werden können. Da der hohe Preis des Werkstoffs bis zu einem gewissen Grad auch teurere Bearbeitungsverfahren rechtfertigt, erscheint es sinnvoll, ein neues Formgebungsverfahren zunächst an Hartmetallen zu erproben und nicht an billigeren Werkstoffen, für die es zudem auch außerhalb der Pulvermetallurgie eine Vielzahl von Formgebungsverfahren gibt.

2.2.2 Experimentelles Verfahren

Die Tests werden daher mit dem am häufigsten verwendeten Hartmetallpulver, einem Wolframcarbid-Kobaltcarbid-Pulver (WC-Co), durchgeführt. Konkret handelt es sich um ein Pulver der Firma Böhlerit mit der Sortenbezeichnung GB30. Diese Hartmetallsorte wird für Verschleißschutz-, Umform-, Schneid- und Warmarbeitsanwendungen empfohlen. Das Pulver besteht hauptsächlich aus Wolframcarbid sowie 15 Gew.-% Kobalt und weniger als 0,20 Gew.-% an anderen Bestandteilen. Die Korngröße beträgt $5,3 \mu\text{m}$ und liegt damit im Bereich der mittleren oder groben Körnung. Abbildung 25 zeigt eine mikroskopische Aufnahme des WC-Co-Pulvers. Dies zeigt auch die Messung des Durchmessers einiger Granulatpartikel, die annähernd kugelförmig sind. Daneben werden die Messwerte der Probe einschließlich des berechneten Mittelwertes angegeben.

Abbildung 25: Mikroskopische Aufnahme von WC-Co-Pulver (Sorte GB30 von Böhlerit) mit 200x Vergrößerung und Messung des Durchmessers

Die Versuche zum Hämmern mit einer einfachen Form werden auf einem Bearbeitungszentrum vom Typ Haas-VF3-SSHE durchgeführt. Als Aktuatorssystem wird ein elektrodynamischer MHP-Antrieb (E-MHP) von accurapuls TYP 1600 verwendet. Für die Tests wurde ein E-MHP-Aktuator gewählt, da bei einem pneumatischen System (P-MHP) der Stößel ständig in Kontakt mit der Oberfläche ist. Dies ist jedoch bei der Verarbeitung von zunächst losem Pulver ungünstig, da im Wesentlichen ein Kontakt mit der Oberfläche der Form, die das lose Pulver enthält, entsteht, ohne dass es zu der gewünschten Verdichtung des Pulvers kommt. Aufgrund der hohen Presskräfte beim klassischen Gesenkpressen und auch der Erkenntnisse aus früheren statischen Versuchen, dass höhere Kräfte zu stabileren Presslingen führen, scheinen auch andere Systeme wie piezobetriebene Aktoren weniger erfolgversprechend zu sein als der gewählte E-MHP-Aktor. Der Versuchsaufbau ist unter Abbildung 26 dargestellt.

Abbildung 26: Versuchsaufbau für die dynamischen Tests mit Spezialgerät a) in der Position für die Vorpressung; b) in der Ausgangsposition für den eigentlichen Hammerschlag

Abbildung 27a zeigt eine Seitenansicht des quadratischen Hartmetallstößels, während b die Querschnittsfläche der Stößelspitze zeigt. Abbildung 27c zeigt das Ergebnis eines Tests mit einer einzelnen Schicht, die mit dem quadratischen Stößel bearbeitet wurde. 29,99 g Pulver, ein Vorschub von 4140 mm/min, ein Takt von 1,5 25 Hz und eine Spulenspannungsintensität von 90 % wurden verwendet. Zwar gibt es immer noch einzelne kleinere Defekte, an denen kein Pulver haftet, aber auch relativ große Bereiche, die durchgehend mit einer Pulverschicht bedeckt sind. Vor allem an der Kante des bearbeiteten Bereichs entlang der ersten und letzten Spur entsteht dadurch auch eine relativ glatte und gerade Kante, die im Vergleich zu den Versuchen mit einem runden Stößel viel schwerer ist.

Abbildung 27: Vierkant-Hartmetallkolben a) Seitenansicht; b) Querschnittsfläche; c) Prüfergebnis

2.3 Zusammenfassung

Über die ermittelten Größen der Materialcharakterisierung können nun die im Prozess auftretenden Kräfte unter den gleichen Bedingungen vorhergesagt werden. Darüber hinaus bilden die ermittelten k_c -Werte die Grundlage für weitere Überlegungen. Mit Hilfe des Scherebenenmodells nach Ernst Merchant kann die resultierende Schnittkraft und damit die Scherkraft sowie die Reibungskraft im Prozess bestimmt werden. Die maximale Schubspannung ist über den Scherwinkel mit dem k_c -Wert verknüpft, wie in der folgenden Gleichung dargestellt. Außerdem kann nach der Bestimmung der maximalen Schubspannung über die beiden Hypothesen nach Tresca oder von Mises auf die Fließspannung geschlossen werden.

Die nächsten Schritte würden direkt hier ansetzen, indem die Schnittparameter variiert werden, um weitere Ergebnisse und Erkenntnisse über das Verschleißverhalten zu erhalten. Diese können und sollten durch Simulationen ergänzt werden, um ein konkretes Verschleißverhalten zwischen Schneidstoff und Werkstoff modellhaft abbilden zu können. Daraus wird anschließend die Temperatur in der Schneidzone in Abhängigkeit von den gewählten Prozessparametern und dem Verschleißzustand des Werkzeugs abgeschätzt. Dieses Thema ist besonders spannend, weil der Diamant eine temperaturabhängige Härte hat, wie in der Abbildung unten zu sehen ist. Wird hier ein definiertes Prozessfenster verlassen, ist eine effiziente Zerspanung nicht mehr gewährleistet, oder das Werkzeug wird bei einer großen Temperaturüberschreitung zerstört.

Aus den in dieser Arbeit durchgeführten Versuchen zur schichtweisen Herstellung von Hartmetallwerkzeugen mittels mechanischen Oberflächenhämmerns lassen sich zahlreiche Erkenntnisse gewinnen, die in Zukunft der Herstellung eines funktionalen Bauteils dienen werden, indem man die Technologie des mechanischen Oberflächenhämmerns nutzt, um dieses schichtweise aus Hartmetallpulver aufzubauen.

2.4 Referenzen

- [1] M. Ottersbach and W. Zhao, "Experimental Investigations on the Machinability of Tungsten Carbides in Orthogonal Cutting with Diamond-coated Tools," *Procedia CIRP*, vol. 46, pp. 416–419, Jan. 2016, doi: 10.1016/J.PROCIR.2016.04.008.
- [2] V. B. Voitovich, V. V. Sverdel, R. F. Voitovich, and E. I. Golovko, "Oxidation of WC-Co, WC-Ni and WC-Co-Ni hard metals in the temperature range 500–800 °C," *Int. J. Refract. Met. Hard Mater.*, vol. 14, no. 4, pp. 289–295, Jan. 1996, doi: 10.1016/0263-4368(96)00009-1.
- [3] B. Denkena and H. K. Tönshoff, *Spanen: Grundlagen*, 3., bearb. und er... Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2011.
- [4] K. Vollrath, "Optimiertes Zerspanen von Hartmetallen," *VDI-Z*, vol. 161, no. Special-I, pp. 26–29, 2019, doi: 10.37544/0042-1766-2019-Special-I-26.
- [5] H. K. Tönshoff, T. Friemuth, J. Plöger, and R. Ben-Amor, "Kräfte und Eigenspannungsausbildung beim Hochgeschwindigkeits-Außenlängsdrehen,"

- Spanen Met. Werkstoffe mit hohen Geschwindigkeiten. Dtsch. Forschungsgemeinschaft, Bonn, pp. 152–163, 2000.*
- [6] M. Reiter, J. Brier, and F. Bleicher, “Machining of iron-carbon alloys by the use of poly-crystalline diamond cutting inserts with internal cooling,” *J. Manuf. Mater. Process.*, vol. 2, no. 3, p. 57, 2018, doi: 10.3390/jmmp2030057.
- [7] W. Degner, H. Lutze, E. Smejkal, U. Heisel, and J. Rothmund, *Spanende Formung: Theorie-Berechnung-Richtwerte*. Carl Hanser Verlag GmbH Co KG, 2019.
- [8] F. Klocke, *Fertigungsverfahren 1: Zerspanung mit geometrisch bestimmter Schneide*, 9. Aufl. 2018. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg Imprint: Springer Vieweg, 2018.
- [9] VDI 3416 Blatt 1, “Maschinelles Oberflächenhämmern Grundlagen.” 2018.
- [10] F. Bleicher, C. Lechner, C. Habersohn, M. Obermair, F. Heindl, and M. Rodríguez Ripoll, “Improving the tribological characteristics of tool and mould surfaces by machine hammer peening,” *CIRP Ann.*, vol. 62, no. 1, pp. 239–242, 2013, doi: 10.1016/j.cirp.2013.03.043.
- [11] C. Lechner, “Oberflächenmodifikation unter Einsatz der Technologie des Schlagverdichtens (Machine Hammer Peenings),” TU Wien, 2014.
- [12] M. Rodríguez Ripoll, F. Heindl, C. Lechner, C. Habersohn, M. Jech, and F. Bleicher, “Improving wear resistance of functional surfaces using the machine hammer peening technique,” *Tribol. - Mater. Surfaces Interfaces*, vol. 8, no. 1, pp. 21–26, 2014, doi: 10.1179/1751584X14Y.0000000063.

Kapitel 3 Informationen

Akronym	Wear-O
Vollständiger Titel	Verschleißoptimierung von hochbelasteten Formgebungswerkzeugen
Projektzeit	01.03.2020 – 30.09.2022
Web	

Arbeitspaket 3	Aufgabe 3.4 Metall-Extrusions-AM (MEAM) für komplexe Hartmetallgeometrien
Arbeitspaket 4	Aufgabe 4.4 MEAM-Teilstrukturen und intrinsische Funktionalitäten

Datum:			
Art:	Bericht		<u>Verbreitungsebene</u> PU (Public/Öffentlich)

Projektleiter	Anna Mertens	Email:	hain@massivumformung.de
Partner	FSV – Forschungsgesellschaft Stahlverformung e.V.	Telefon:	+49 2331 9588-0

Autor(en)	Michael Kitzmantel, Kunal Mandal, Christian Pfeifer, Christopher Wallis, Erich Neubauer – RHP Technology
Stichworte	Additive Schichtfertigung, Sintern, Verdichtung, Porosität

3 Weiche Formgebung von Hartmetallen

Der Wunsch nach 3D-gedruckten Formen nimmt im Bereich der Hartmetalle (WC-Co und andere Hartmetalle), wie auch in anderen Bereichen, stark zu. Diese Verbundwerkstoffe aus Wolframcarbid (WC) in keramischer Phase und einem metallischen Bindemittel (in unserem Fall Co) haben hervorragende physikalische Eigenschaften und werden in vielen Anwendungen eingesetzt, die Verschleißfestigkeit und tribologische Eigenschaften erfordern.

Abbildung 28. Aus Granulat mit der indirekten 3D-Technologie Materialextensions-Additivfertigung gedruckte WC-Co-Teile.

Es gibt drei Hauptanwendungen für 3D-gedruckte Hartmetalle, je nach ihren spezifischen Eigenschaften im Bereich der Verbundwerkstoffe, die von nanokörnigen Mikrostrukturen bis zu groben Carbiden mit Nickel oder Kobalt oder anderen Metallbindemitteln reichen.

3.1 Anwendungsbereiche

3.1.1 Schneidwerkzeuge und Wendeplatten

Zerspanungsanwendungen erfordern hohe Härte, extreme Zähigkeit und spezifische, maßgeschneiderte Gefüge. Die zunehmende Leistungsfähigkeit und Haltbarkeit von Produkten in diesem Bereich erfordert auch eine volle Dichte, d.h. keine oder nur geringe Porosität im Schüttgut. Aus Sicht der additiven Fertigung könnte man dies als die höchste Stufe der Vollendung bezeichnen.

Abbildung 29. Geometrien von Schneidwerkzeugen, die mit 3D-Formgebungstechnologien realisiert werden können.

3.1.2 Schutz- und Verschleißelemente

Die Verschleißfestigkeit ist eine Schlüsseleigenschaft für solche Anwendungen; die Härte hingegen ist zwar wichtig, muss aber nicht die höchsten Werte erreichen. Das Nämliche gilt für die Zähigkeit. Andererseits sind hohe geometrische Komplexität und hohe Präzision unverzichtbar. Beispiele für diese Klasse von Anwendungen sind Düsen für Filamentdrucker, Wasserstrahlschneiderohre oder Gleitelemente in beweglichen Gelenken.

3.1.3 Schmuck- und Uhrenherstellung

Die wichtigsten tribologischen Anforderungen in diesem Bereich sind Kratzfestigkeit, gefolgt von mittlerer Härte und einer Defektgröße (Porosität) unterhalb der optischen Sichtbarkeit. Die Teile müssen auch dem täglichen Gebrauch standhalten und schön aussehen. Wenn wir über 3D-Druck sprechen, verlangt die Branche nach individuellen Merkmalen, spektakulären Oberflächentopologien und neuartigen haptischen Erfahrungen.

Abbildung 30. 3D-gedruckte und gesinterte Miniaturkathedralen

In diesen Anwendungsfeldern kann die additive Fertigung ihre besten Karten ausspielen – und gerade bei sehr harten und schwer zu bearbeitenden Materialien bietet die AM-Technologie unschlagbare Vorteile.

3.2 Spritzguss vs. additive Fertigung

Für kleine Metallteile, keramische Teile und auch Hartmetalle bietet die Spritzgusstechnik einen großen Vorteil bei der Herstellung desselben Teils in großen Mengen. Durch den hohen Automatisierungsgrad kompensieren die großen Produktionsserien den hohen Preis der notwendigen Werkzeuge und zeigen eine hohe wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit. Dies ist bei der additiven Fertigung nicht ohne weiteres möglich.

Beide Technologieklassen stellen jedoch sogenannte „grüne“ Teile her, die gesintert werden müssen (durch Erhitzen werden die Polymere entfernt und die Partikel zu festen Metall-, Keramik- oder Metall-Keramikteilen verarbeitet). Wenn die Nachfrage nach Neuentwicklungen, Kleinserien oder abweichenden Geometrien steigt, erfordert das Spritzgießen erhebliche Investitionen, und hier kommt die additive Fertigung ins Spiel: AM bietet eine schnelle Prototyping-Realisierung durch die Beibehaltung dieses indirekten Herstellungsprozesses (einschließlich des Sinterschritts), wodurch Entwurfsänderungen leicht durchführbar sind, ohne die Kosten für jede Iteration zu erhöhen. Ein großer Vorteil für die Industrie!

In der folgenden Fallstudie zeigen wir zwei Technologien zur Verarbeitung von Hartmetallen mittels 3D-Druck: MEAM (Materialextrusions-Additivfertigung unter Verwendung von Granulat oder Filamenten) für Teile mit einfacheren Geometrien oder sehr kostengünstige Anwendungen und Metalllithografie für Teile, die hohe Präzision und Oberflächenqualität erfordern.

Abbildung . Geometrien von Schneidwerkzeugen, die durch MEAM-3D-Formgebung realisiert werden können.

Die MEAM-Technologie hält bereits den Vergleich mit Spritzgussteilen stand, auch wenn die Oberflächenqualität nicht mit der des typischen Spritzgusses vergleichbar ist. Abbildung 31 zeigt eine mikroskopische Aufnahme eines mit diesen beiden Technologien hergestellten Teils.

Abbildung 31 Spritzgegossenes gesintertes Hartmetallteil (links); MEAM-3D-gedrucktes und gesintertes Hartmetallteil (rechts).

3.3 Materialextrusions-AM (MEAM)

Dies ist eine erstaunliche Technologie, die Filamente, Granulat oder Pellets als Ausgangsmaterial verwendet. In unserer Fallstudie wird der Drucker mit WC-Co-Partikeln mit einer Füllung von 50 Volumenprozent gefüllt. Mehrere auf dem Markt befindliche Drucker, die in der Regel Polymerfilamente oder -granulat verarbeiten, können für diesen Prozess der 3D-Formung von Verbindungen verwendet werden. Was jedoch die geometrische Komplexität betrifft, so hat diese Technologie das Potenzial, Hohlstrukturen und interne Stützen ohne Verbindung nach außen zu schaffen. Dies ist möglich, weil keine Restpulverentfernung oder Materialabsaugung erforderlich ist – der Innenraum kann hohl hergestellt werden und bleibt es während der gesamten Prozesskette.

Abbildung 32 Querschnitte von geschnittenen und gesinterten MEAM-Teilen mit Hohlstrukturen im Inneren.

Abbildung 33 MEAM-Mikrostruktur von feinkörnigen (links) und grobkörnigen (rechts) Hartmetallen.

Das metallographische Gefüge der mit MEAM hergestellten Hartmetalle zeigt für diese Werkstoffklasse typische Sinterstrukturen, und auch Härte und Zähigkeit sind vergleichbar. Der größte Nachteil ist das gelegentliche Auftreten von Poren oder Kavitäten, die durch eine unvollständige Bahnplanung im 3D-Druckverfahren entstehen können.

3.4 Metall-Lithographie

Im Vergleich zu vielen anderen additiven Fertigungstechnologien bietet die Stereolithografie mehrere wesentliche Vorteile für die hergestellten Produkte: Neben einer hohen geometrischen Genauigkeit lassen sich auch eine hervorragende Oberflächenqualität und Ästhetik erzielen. Bei der untersuchten Technologie handelt es sich um ein 3D-Druckverfahren mit VAT-Polymerisation, bei dem sich das lichtempfindliche Bindemittel, das Teil des Ausgangsmaterials ist, verfestigt, wenn es UV-Licht ausgesetzt wird. Es unterstützt eine breite Palette von Materialien, und viele Systeme ermöglichen einen schnellen und einfachen Austausch dieser Ausgangsmaterialien. Die bei RHP-Technology eingesetzte AM-Anlage zeichnet sich durch ein hochviskoses Ausgangsmaterial aus, so dass beim Druck keine Stützstrukturen mehr benötigt werden – ein unschlagbarer Vorteil für die Herstellung komplexer und filigraner Strukturen.

Abbildung 34. HM-Teil: Vergleich der Herstellungswege.

Nach den oben genannten Untersuchungen unseres 3D-Drucksystems und unter Berücksichtigung der Vorteile zeigt dieser Artikel, dass wir in der Lage waren, einen Hartmetallrohstoff für den lithografischen 3D-Druck zu entwickeln und die Entwicklung der Parameter für den Druckprozess erfolgreich fortzusetzen. In der Folge wurden

komplexe Teile für industrielle Anwendungen hergestellt. Insbesondere wurden eine M6-Schraube und eine Mutter aus einem WC-Co-Verbundwerkstoff entworfen, 3D-gedruckt und gesintert. Um dieses Endprodukt zu erhalten, umfasste der Produktionsprozess die Vorbereitung des Ausgangsmaterials, den 3D-Druck, die Nachbearbeitung und Reinigung, zwei verschiedene Arten des thermischen Entbinderns zur Entfernung des Bindemittels und das Sintern. Anschließend wurde eine mikrostrukturelle Analyse durchgeführt.

Die erste große Herausforderung bestand darin, das WC-Co-Pulver präzise mit einem lichtempfindlichen Bindemittel zu mischen, um die richtige Menge an viskosem Ausgangsmaterial für die Anforderungen des WC-Co-Drucks zu entwickeln. Die zweite Aufgabe bestand darin, die Druckparameter unter Berücksichtigung der Lichtabsorption des Hartmetalls und des Brechungsindexwerts zu ermitteln. Hartmetall ist sicherlich eines der am schwierigsten zu druckenden Materialien. Schließlich war es schwierig, die Sinterparameter zu ermitteln, um ein Produkt mit hoher relativer Dichte zu erhalten, bei dem die Co-Verteilung gleichmäßig und homogen ist.

Abbildung 35 Das Reinraumlabor von RHP-Technology.

In unserem Labor für lichtempfindliche Produkte (siehe Abbildung 35) findet die Entwicklung der Ausgangsstoffe in einer UV-Licht-freien Atmosphäre statt. Wolframcarbide (WC) mit 10–20 Gew.-% Kobalt (Co)-Pulver wurde homogen mit lichtempfindlichem Bindemittel vermischt. Da das Bindemittel UV-empfindlich ist, muss es zu jeder Zeit geschützt werden – bei der Lagerung, der Handhabung und der Verarbeitung. Das WC-Co hat hohe Lichtabsorptionseigenschaften, was bedeutet, dass es schwierig wird, das Bindemittel für scharfe und filigrane Strukturen während der Druckbelichtungszeit auszuhärten, was die Gesamtdruckqualität beeinträchtigt. Um dieses Problem zu lösen, musste das Bindemittel modifiziert und die WC-Pulvergröße entsprechend gewählt werden. Der endgültige Gehalt an WC-Co-Pulver betrug etwa 50 Volumenprozent.

Abbildung 36 Lithografisch gedruckte WC-Co M6-Schrauben und -Muttern.

Abbildung 36 zeigt die M6-Schrauben und -Muttern, die in unserem lichtempfindlichen Labor mit dem Lithographie-Druckverfahren hergestellt wurden.

Um ein hochdichtes Teil zu erhalten, wurden die Grünkörper in mehreren thermischen Schritten unter Wasserstoffatmosphäre behandelt, wobei der Bindemittelanteil aus den zuvor „grünen“ Teilen entfernt wurde. Zusätzlich wurde ein Hochtemperatur-Sinterschritt in einer Argon-Druckatmosphäre (50 bar) durchgeführt, um die endgültigen Hartmetallprodukte mit reduzierter Porosität zu erhalten.

Abbildung 37 Gesinterte WC-Co M6 Schraube und Mutter.

Um allgemeine Informationen über die Produktdichte zu erhalten, haben wir eine Metallographie und eine Querschnittsanalyse der in Abb. 10 und 11 gezeigten M6-Mutter durchgeführt. Es wurde auch eine Härtemessung durchgeführt, um die WC-Co-Eigenschaften wie Festigkeit und Verschleißfestigkeit zu bewerten.

Abbildung 38 Die Mutter wurde in dem rot markierten Bereich für den Querschnitt geschnitten.

Abbildung 39 Die optische Mikroskopie hat Bilder in zwei verschiedenen Lichteinstellungen für die Phasen- und Porenanalyse aufgenommen.

Abbildung 39 zeigt die metallografische Untersuchung der gesinterten Proben nach einem Prozessablauf von Schneiden, Montieren, Schleifen, Polieren und optischer Mikroskopie, insbesondere der WC- und Co-Phasen, wobei der schwarze Pfeil die Co-Phase (weißer Bereich) und der rote Pfeil die WC-Phase (grauer Bereich) anzeigt.

Die resultierenden Härtewerte an den Querschnitten wurden zwischen 896 (HV10) und 1018 (HV10) gemessen.

Abbildung 40 Messpunkte 4 und 5: 991HV10 und 1018HV10

Abbildung 40 zeigt den vierten und fünften Messpunkt für die Vickershärte, wobei wir für beide Messpunkte 991 (HV10) und 1018 (HV10) ermittelt haben. Aus allen fünf Messpunkten ermittelten wir $972,40 \pm 46,50$ (HV10).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir die Entwicklung von WC-Co-Strukturen sowohl mit Hilfe der additiven Fertigung durch Metallextusion (MEAM) als auch mit Hilfe der Metallithographie demonstriert haben. Letzteres ist ein einzigartiger Ansatz im Bereich der indirekten additiven Fertigung für extrem feine Details und hohe geometrische Auflösung.